

MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING MUHIMLIGI VA UNI OSHIRISH YO'LLARI

Sharobiddinov Ahrorbek Qosimjon o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs talabasi

Akramov Xurshidbek Bahrom o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178391>

Annotatsiya: Iqtisodiy qiyinchiliklar va texnologik taraqqiyot bilan tavsiflangan davrda moliyaviy savodxonlik odamlarga moliyaviy muhitda ishonch va malaka bilan harakat qilish imkonini beradigan muhim mahoratga aylanmoqda. Ushbu maqola moliyaviy savodxonlikni oshirish, ta'lim, byudjetlashtirish, qarzlarni boshqarish va texnologiya integratsiyasi sohalarini o'rganish bo'yicha keng ko'lamli strategiyalarni o'rganadi. Doimiy o'zgarib turadigan moliyaviy muhitda o'zlarining moliyaviy tushunchalari va imkoniyatlarini mustahkamlashga yordam berish uchun amaliy ko'rsatmalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy savodxonlik, ta'lim, byudjetlashtirish, qarzlarni boshqarish, texnologiya integratsiyasi.

KIRISH

Globalashuv, texnologik innovatsiyalar va o'zgaruvchan bozor dinamikasi bilan tavsiflangan doimiy o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda moliyaviy savodxonlikka bo'lgan ehtiyoj doim oshib boradi. Sababi, moliyaviy savodxonlik odamlarning shaxsiy mablag'lari, investitsiyalar va pensiya rejalashtirish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishlari hamd o'z mablag'larini himoya qila olishlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni qamrab oladi. Moliyaviy savodxonlik sohasi keng va ko'p qirrali bo'lib, byudjetlashtirishning asosiy tamoyillaridan tortib ilg'or investitsiya strategiyalarigacha bo'lgan ko'plab tushunchalarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, moliyaviy savodxonlik sari yo'l shunchaki maqsad emas, balki davom etayotgan ta'lim, izlanish va imkoniyatlarni kengaytirish jarayonidir Iqtisodiy muammolar chuqurlashib, moliyaviy mahsulotlar murakkablashib borar ekan, ushbu murakkabliklarni ishonchli va malakali tarzda boshqarish qobiliyati muhim ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Moliyaviy savodxonlik - bu moliyaviy ko'nikmalarni tushunish va undan samarali foydalanish qobiliyatidir. Ushbu moliyaviy ko'nikmalar byudjet tuzish, investitsiya qilish, kreditni boshqarish va moliyaviy boshqaruv kabilarni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy savodxonlik pulni boshqarish qobiliyatidir. Ushbu moliyaviy ko'nikmalarning mustahkam poydevori pensiya, ta'lim va hatto ta'tilga chiqish kabi turli xil hayotiy maqsadlarga erishishda yordam beradi. Bizda doimiy ravishda turli davlatlarga sayohat qilish, uy-avtomobil olish, ma'naviy hamda madaniy hordiq chiqarish kabi cheksiz ehtiyojlarimiz bor. Lekin bularni amalga oshirish uchun biz moliyaviy tomondan cheklanishimiz mumkin va biz faqatgina oylik maoshga qarab yashar yoki daromadlarimizni noto'g'ri taqsimlar ekanmiz bu to'siqdan o'tib ketishimiz juda qiyindir. Moliyaviy savodxonlik esa, bizga aynan shunday vaziyatlardan chiqish uchun kalit hisoblanadi. Moliyaviy savodxonlik bizga quyidagi muhim afzalliklarni taqdim etadi:

- to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qilish
- harajatlarni kamaytirish yo'llarini bilish
- ko'proq daromad olish imkoniyatlarini o'rganish

- kamroq moliyaviy charchoq va tashvish
- qarzlarni hamda pullarni samarali boshqarish

Moliyaviy savodlikni oshirish turli yo'llar va usullarni o'z ichiga oladi, ya'ni byudjet tuzish uni kuzatish va boshqarish, investitsiya va kreditlarni yaxshi tushunish, qarzlarni boshqarish, mablag'larni xavfsiz saqlash choralarini bilish hamda moliyaviy biribgarliklardan ogoh bo'lish va hokazo. Moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini oshirishga quyidagilar yordam beradi:

- Shaxsiy byudjetingizni tuzing: Hhar oyda ularning daromadlari va xarajatlarini kuzatishni boshlash kerak. Byudjetlashtirish daromadlar va xarajatlarni diqqat bilan kuzatib borishni o'z ichiga oladi, bu esa odamlarga o'zlarining moliyaviy odatlari haqida tushunchaga ega bo'lish, yaxshilash yo'nalishlarini aniqlash va xarajatlarini moliyaviy maqsadlariga moslashtirish imkonini beradi. Bu kirib kelayotgan daromadlar, joriy va kelasi harajatlarni aniq bilish va tejamkorlikni o'z ichiga olishi kerak. Intizomli byudjetlashtirish odatlarini rivojlantirish orqali odamlar o'zlarining moliyaviy resurslarini optimallashtirishlari, moliyaviy risklarni kamaytirishlari va uzoq muddatli moliyaviy muvaffaqiyatlarga yo'l ochishlari mumkin.
- Mavjud qarzlarni boshqarish: bu ma'suliyatni kamaytirishga yordam beradigan qarni birinchi bo'lib to'lashni anglatadi, masalan birinchi navbatda yuqori foizli kredit to'lovlarini to'lash.

Jamg'arish va investitsiya qilishni boshlang: mablag'larni tejash qiyin emas agar ular to'g'ri va samarali boshqariladigan bo'lsa. To'g'ri byudjetlashtirishdan so'ng, moliyaviy maqsadlarni aniqlash va ularning moliyaviy resurslaridan optimal foydalanishga yo'naltirish kerak. Tejab qoling mablag'larni omonat sifatida jamg'arib borish yoki sarmoyaga yo'naltirish mumkin. Maqsadga sarmoya kiritish odamlarga ularga osonlik bilan erishishga yordam beradi. Kichik va muntazam jamg'armalar ko'p stresssiz hayot maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi. Shuning uchun moliyaviy maqsadlarni aniqlash, ularni qisqa, o'rta va uzoq muddatli maqsadlarga ajratish va investitsiya qilish uchun yaxshi strategiyaga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, investitsiyalar bilan sabr-toqatli bo'lish va bozor o'zgaruvchanligidan vahima qo'ymaslik kerak. Bundan tashqari, investitsiyalarni rejalashtirish uchun moliyaviy maslahatchi bilan maslahatlashish mumkin.

- Doimiy ravishda ta'lim oling: Ta'lim moliyaviy savodxonlikning asosi bo'lib, oqilona qarorlar qabul qilish va moliyaviy menejment uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Seminarlar, seminarlar, onlayn kurslar va axborot materiallari kabi mavjud resurslar odamlarga moliyaviy muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlarni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Butun umr davomida ta'lim olish va ta'lim imkoniyatlarini izlash orqali shaxslar moliyaviy tushunchalar va tamoyillarni chuqurroq tushunishlari mumkin va shu bilan moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish uchun asos yaratadilar.

Mamlakatimizda ham aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga doir tadbirlar keng qo'llanilyapti va bosh vazifalardan biri sifatida hisobga olingan. Bu borada Markaziy bankning Moliyaviy savodxonlik va ommaboplikni oshirish departamenti o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'ygan:

- aholi va tadbirkorlarning moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish strategiyasini ishlab chiqish hamda uning doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish;

- bank tizimi strategik vazifalari hamda rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari asosida Markaziy bank va tijorat banklari xodimlarining kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarini oshirishni ta'minlash.

Yana bir yangili bu "Moliya olami" nomli platformadir. "Moliya olami" bu – kundalik hayotda moliyaviy savodxonlik asoslari haqida oddiy va sodda ravishda tushuntirib beradigan interaktiv ta'lim beruvchi onlayn platforma hisoblanadi.

Platforma O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va raqamli to'lovlar bo'yicha jahonda yetakchi Visa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan hamda ishga tushirilgan. Platforma orqali turli bilimlar o'rganiladi hamda yakunda ulardan mazkur modullar bo'yicha ko'nikmalar va test sinovi olinadi. Shu bilan birga, ishtirokchilar platformada moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv resurslaridan va bank kartalarini ochish uchun tijorat banklarining veb-saytlari havolalaridan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, Markaziy bank aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida Finlit.uz axborot-ta'lim resursini ishga tushirdi. Unda turli maqolalar, xizmatlar, o'quv materiallari o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, materiallarda berilgan ma'lumotlar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ular moliyaviy savodxon shaxsning xulq-atvori va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy savodxonlikni oshirish zamonaviy moliyaning nozik tomonlarini muvaffaqiyatli yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan shaxslar uchun juda muhimdir. Ta'limga ustuvor ahamiyat berish, byudjetlashtirish tamoyillarini qabul qilish, qarzlarni boshqarish strategiyalarini o'zlashtirish va texnologiya kuchidan foydalanish orqali odamlar o'zlarining moliyaviy savodxonligini oshirishlari va moliyaviy farovonlik yo'lini belgilashlari mumkin.

References:

1. Vaxabov A.V. Moliyaviy savodxonlik asoslari: o'quv qo'llanma. Toshkent-2013.
2. E. Hojiyev, O. Kamalov, B. Artikov. "Moliya huquqi". Ma'ruzalar kursi. Toshkent. 2012.
3. A.V. Vahobov, T.S. Malikov. "Moliya" darslik. Toshkent. 2012.
4. <https://cbu.uz/uz/about/central-office/divisions/moliyaviy-savodxonlikni-oshirish-va-bank-mutaxassislarini-qayta-tayyorlash-departamenti/>
5. <https://www.gazeta.uz>